

AXBOROT TEXNALOGIYALARIDAN FOYDALANIB BIOTEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISH TARIXINI BAHOLASH

Shodmonov Sunnatjon Chori o'g'li

TATU Qarshi filiali Axborot texnologiyalari MKI 11 2 guruh magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6636114>

Annotatsiya: Biotexnolog - bu yangi kasb va hamma uchun ma'lum emas. Ilmning nomi yunoncha uchta so'zdan iborat: "bio" - hayot, "tekne" - san'at, "logos" - bu fan va "biotexnologiya" atamasi birinchi bo'lib venger muhandisi Karl Ereki tomonidan 1917 yilda kiritilgan.

Kalit sozlar: Biotexnologiya, kimyoviy, analitik, molekulyar, istiqbolli.

Biotexnologiya - bu biologik, kimyoviy va texnik fanlarni birlashtirgan kasb. Kashfiyotlarning asoslari mikrobiologiya, genetika, kimyo, molekulyar va hujayra biologiyasi, embriologiya sohalaridir. Ushbu fanni rivojlantirishda muhandislik yo'nalishlari katta ahamiyatga ega, ya'ni: robototexnika, axborot texnologiyalari.

Biotexnologiya sohasidagi eng taniqli olimlardan biri Yu. A. A. Ovchinnikovdir.

U membranalar biologiyasi sohasidagi etakchi olimdir. Yuriy Anatolyevich 500 dan ortiq ilmiy ishlarning muallifi. Rossiya biotexnologlar jamiyati uning nomi bilan atalgan.

Ushbu fan bo'yicha mutaxassislar genetik muhandislikning ilmiy usulini qo'llash uchun tirik biologik organizmlardan, tizimlardan, ularning jarayonidan foydalanadilar. Oddiy qilib aytganda, ushbu mutaxassislarning mehnati tufayli yangi turdagi mahsulotlar, o'simliklar, vitaminlar va dorilar turlari yaratilmoqda. Tabiiyki, o'simlik va hayvonot muhitining mavjud turlarining xususiyatlari yaxshilanadi.

Biotexnologiya tibbiyot sohasida muhim rol o'ynaydi. Biotexnologik kashfiyotlar tufayli yangi turdagi dorilar va dorilar yaratilmoqda. Ularning yordami bilan hatto eng murakkab kasallikni ham dastlabki bosqichda aniqlash mumkin.

Biotexnolog kasbiga talab bormi? Shubhasiz. Boshqa ilm-fan singari, biotexnologiya ham jadal rivojlanib, aqlga sig'maydigan tuyulgan cho'qqilarga erishmoqda. So'nggi o'n yil ichida fan yangi bosqichga - klonlashtirish darajasiga ko'tarildi. Ko'plab muhim inson a'zolarini (jigar, buyraklar) klonlash davolanish va to'liq tiklanish uchun katta imkoniyat beradi. Tibbiyot sohasidagi ushbu kashfiyot tufayli bir nechta inson hayoti saqlanib qoldi.

Biotexnologiya hujayra va molekulyar biologiya, genetika, biokimyo va bioorganik kimyo bilan chegaradosh.

21-asrda biotexnologiyaning fan sifatida rivojlanishining asosiy xususiyati uning amaliy fan shaklida tez o'sishidir. U allaqachon hayotning deyarli barcha sohalariga kirib borgan va ko'plab iqtisodiy tarmoqlarning rivojlanishiga hissa qo'shgan. Xulosa qilib aytganda, biotexnologiya mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan samarali o'sishiga yordam beradi.

Biotexnologiya yutuqlarini oqilona rejalashtirish va boshqarish bilan Rossiya uchun global muammolarni hal qilish mumkin, ya'ni: bo'sh hududlarni rivojlantirish va shu bilan birga aholini ish bilan ta'minlash. Agar davlat ilm-fanni qishloq joylarida kichik sanoat tarmoqlarini yaratib, sanoatlashtirish vositasi sifatida foydalansa, ushbu muammoning echimi mavjud bo'ladi.

Butun insoniyat taraqqiyoti biotexnologiyaning rivojlanishiga bog'liq. Va agar biz genetik modifikatsiyalangan mahsulotlarning tarqalishiga yo'l qo'ysak, unda bu tabiatdagi biologik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Natijada - inson salomatligiga tahdid.

Biotexnologning funktsional vazifalari asosan ular ishlaydigan sohaga bog'liq.

Agar biotexnolog farmatsevtika sohasida ishlasa, u quyidagilarni bajarishi shart:

dori vositalari va oziq-ovqat qo'shimchalarini ishlab chiqarish tarkibi va texnologiyasini ishlab chiqish;

yangi texnologik uskunalarni joriy etishda qatnashish;

yangi ochiq texnologiyalarni ishlab chiqarishda sinovdan o'tkazish;

ilgari ishlab chiqilgan texnologiyalarni takomillashtirish;

yangi texnologiyalarni yaratish uchun uskunalar, materiallar, xomashyo tanlashda ishtirok etish;

texnologik qo'shimcha operatsiyalarning to'g'riligini nazorat qilish;

dori vositalarining TEP (texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlari) ni ishlab chiqish;

individual komponentlar almashtirilganda yoki ishlab chiqarish texnologiyasini o'zgartirganda, TEPni qayta ko'rib chiqish va ularga o'zgartirishlar kiritish;

zarur hisobot va hujjatlarni saqlash.

Agar biotexnolog tadqiqot sohasida ishlasa, u tadqiqotlarda, genetik va hujayra muhandisligi kashfiyotlarida qatnashishi, shuningdek uslubiy ishlanmalar yaratishi kerak.

Biotexnolog mutaxassisligi atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida zarurdir. Bunday holda, ish quyidagi majburiyatlarni bajarishni o'z ichiga oladi:

chiqindi suvlarni va ifloslanishi ko'paygan joylarni biologik tozalashni amalga oshirish;

maishiy va ishlab chiqarish chiqindilarini yo'q qilish.

Ta'lim muassasasida ishlash talabalarni biologik va turdosh fanlarga o'rgatishni o'z ichiga oladi.

"Biotexnolog" mutaxassisligi ijodiy, izlanuvchan, qiziqarli va jamiyat uchun o'ta zarurdir.

Ushbu ixtisosga bugungi kunda talab katta. Kelajakda unga talab katta bo'ladi, chunki biotexnologiya kelajak kasbidir. Bu tez rivojlanadi. Agar biotexnolog shu qadar talab qilinadigan bo'lsa, kasb haqidagi sharhlar ijobiymi yoki unchalik yaxshi emasmi?

Ushbu sohada ish bilan band bo'lganlar kasbning obro'si va noaniqligini aniq afzalliklar deb hisoblashadi. Tegishli mutaxassisliklar bo'yicha va turli tashkilotlarda ish topish imkoniyati mavjud. Siz genetik biomühendis, bioprocess muhandisi, lipid biotexnologi, oqsil, farmatsevtika, hujayralar va to'qimalarning o'rnini xavfsiz egallashingiz mumkin.

Biotexnologiya istiqbolli kasb. Biotexnologiya mutaxassislari chet eldagi tadqiqot institutlari bilan yaqindan hamkorlik qilishadi. Rossiyadan kelgan olimlarga katta talab mavjud. Shuning uchun chet elda martaba qurish uchun eshiklar ochiq.

Kasb - biotexnolog: ijobiy va salbiy tomonlari. Sharhlar, albatta, nafaqat ijobiydir. Kasbning kamchiliklari orasida boshqalarning va ma'lum bir ilmiy jamoatchilikning gen muhandisligi ishlab chiqilgan mahsulotlariga salbiy munosabati mavjud.

Mutaxassis analitik aqlga, keng bilimga, qiziquvchanlikka va nostandart fikrlashga ega bo'lishi kerak. Kelajakdagi biotexnolog farishtalik sabr-toqati, burch va sadoqatni his qilishi kerak.

Biotexnologiya - bu normal daromadga ega bo'lgan kasb. Moskvada yuqori sifatli mutaxassis oyiga 35000 rubldan 75000 rublgacha pul ishlab topishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi hududi uchun o'rtacha: 21000 rubldan 45000 rublgacha.

Biotexnologiya faniga 20 dan ortiq boshqa tegishli mutaxassisliklar kiradi. Ushbu kasbni egallagan universitetlarning bitiruvchilari keng mutaxassislardir. Ular quyidagi yo'nalishlarda ishlashlari mumkin:

Sanoat biotexnologiyasi inson hayoti uchun muhim bo'lgan qimmatbaho mahsulotlarni ishlab chiqarishda mikroorganizmlarni, o'simliklarni, hayvonlarni ishlatishni o'z ichiga oladi. Farmatsevtika, oziq-ovqat biotexnologiyasi, parfyumeriya sanoatning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi.

Molekulyar biotexnologiya umumiy biologik, muhandislik va kompyuterning ilg'or texnologiyalarini nazarda tutadi. Ushbu sohadagi mutaxassislar nanotexnologiya, tibbiy diagnostika va hujayra muhandisligi sohasidagi tadqiqotchilar. Bitiruvchilarni sertifikatlashtirish markazlari, biotexnologik korxonalar, analitik laboratoriyalar, farmatsevtika va qishloq xo'jaligi kutmoqda.

Ekologiya va energetika sohasida universitet bitiruvchisi mamlakatga tabiiy energiya manbalari: neft, gaz zaxiralari bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam berishi mumkin. Siz chiqindilarni qayta ishlash texnologisi sifatida ishlashingiz, suvni tozalashning yangi usullarini yaratishingiz, tozalash inshootlari va biologik reaktorlarni loyihalashingiz mumkin. Ko'pgina mutaxassislar o'zlarini gen muhandisligida topdilar.

Qozog'istonda biotexnologiya kasbi hali etarlicha rivojlanmagan. Shu bilan birga, Qozog'iston Respublikasi universitetining ushbu ixtisosligini bitirganlarning ko'pchiligi o'z mamlakatida va chet elda bosh aylantiradigan martaba haqidagi hikoyalari bilan o'rtoqlashadi. Eng muhimi, kasb rivojlanib bormoqda. Bu shuni anglatadiki, har yili ish bilan ta'minlaydigan yangi sanoat markazlari ochilmoqda.

Kasbiy salohiyat va ushbu sohada rivojlanish istagi har bir mutaxassisga martaba qurish va o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1,Тумашев А.Р., Котенкова С.Н., Тумашева М.В.Экономическая теория. Часть I. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика.Казан 2011
- 2,Б. А. Райсберг . курс экономики // экономика. — 1997. — № 3456. — С. 56-60. О. Ю. Мамедов. Современная экономика // — 2019. — № 5. — С. 165-170. Райсберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 2011)
3. Кейнс Дж. Избранные произведения. Пер. с англ. - М.: Экономика, 1993. - 436 с. Портер М. Международная конкуренция: пер. с англ. под ред. Щепшина В.Д. - М.: Международные отношения, 1993.-886 с.
4. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики.- М.: «Экономика», 2000. - 346 с. Гаврилов А.И. Региональная экономика и управление.- М.: ЮНИТИ, 2002. -239 с.
5. Mukhitdinov Khudoyar Suyunovich¹, Juraev Farrukh Do'stmirzayevich. Methods of Macroeconomic Modeling . Special Issue on International Research Development and Scientific Excellence in Academic Life Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470